

STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PERDESAAN
(Studi di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah)

Oleh :

Abdulhalil Hi. Ibrahim¹, Bakri La Suhu², Rahmat Suaib³, Ashari Salim⁴ dan Nardiansyah Noor⁵

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi yang tepat untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Were Mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan di Desa Were Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dapat dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan objek-objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada, sedangkan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa ; *pertama*, BUMDes Were Mandiri memiliki 4 (empat) unit usaha yakni (1) Unit Usaha Pengolahan Tepung Sagu, (2) Unit Usaha Swalayan Desa, (3) Unit Usaha Pariwisata, dan (4) Unit Usaha Simpan Pinjam. Namun unit usaha yang sementara dilakukan dan menjadi usaha unggulan adalah Usaha Pengolahan Tepung Sagu. *Kedua*, BUMDes Were Mandiri dibentuk dengan modal anggaran dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 350.000.000,- dan pengembangannya dari tahun 2017,2018,2019 telah mengalami kemajuan serta pendapatannya tiap tahun meningkat. *Ketiga*, strategi dalam pengembangan BUMDes Were Mandiri Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah antara lain : (1) Identifikasi Potensi dan pemilihan produk usaha, (2) Survey Pasar, (3) Analisis dan perencanaan usaha, (4) Pengembangan sumber daya manusia, dan (5) Pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha.

Kata Kunci : Strategi, BUMDES dan Ekonomi Masyarakat

^{1, 2, 3, 4, 5} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Desa memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan desa dan mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Prioritas pembangunan nasional yakni pada level pembangunan fisik dan non-fisik, pembangunan non-fisik untuk membangun masyarakat yang handal serta berdaya dalam seluruh aspek kehidupan. Salah satu fungsi pemerintahan dalam pengembangan masyarakat yang berdaya yakni menjalankan fungsi pemberdayaan. Pemberdayaan bagi masyarakat sangat bervariasi, mulai dari pemberdayaan khusus para nelayan, para petani dan kelompok-kelompok usaha masyarakat lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Bakri La Suhu, dkk menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Maitara yaitu *pertama*, program bantuan pengadaan ketinting dan pengadaan fiberglass 3 GT bagi masyarakat nelayan, *kedua*, program pembangunan tempat pengasapan ikan di Desa Maitara, *ketiga*, program pengadaan sarana perlengkapan pengasapan ikan, dan *keempat*, program penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pasar Perikanan Rum Rolibunga. (LA SUHU, Bakri, dkk, 2020).

Selain dari pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah, ternyata ada juga keterlibatan para pengusaha/swasta dalam melakukan pemberdayaan kelompok nelayan. Di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan, kehadiran pengusaha/swasta khususnya pengusaha ikan tuna dan pengusaha ikan dasar membawa banyak perubahan yang lebih baik bagi para nelayan, karena menyediakan pasar alternatif dan penyedia infrastruktur pendukung penangkapan untuk para nelayan. (Bakri La Suhu, et al, 2019). Sedangkan, bentuk pemberdayaan masyarakat petani rumput laut Desa Mano yang dilakukan Pemerintah Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan (Dinas Kelautan dan Perikanan) antara lain (1) pembentukan kelompok petani rumput laut, dan (2) pemberian bantuan alat produksi (Suhu, Wance, Dkk, 2019).

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam aspek pemberdayaan tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana pendirian BUMDes ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah desa lainnya, BUMDes ini telah beroperasi dan memberikan keuntungan serta menambah pemasukan bagi keuangan desa.

Pendirian BUMDes adalah terobosan baru yang patut diapresiasi. Setidaknya BUMDes menjadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat yang dapat mendorong pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini sering kali terabaikan. Namun, hal yang perlu ditegaskan dan menjadi perhatian adalah pada saat BUMDes akan didirikan. Ada mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Hal ini dimaksud agar BUMDes berdiri berlandaskan kekuatan hukum sehingga dapat menjalankan aktifitasnya.

Bentuk kebijakan strategi pemerintah dan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa, diantaranya adalah Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Desa Were adalah salah satu desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha ini diberi nama BUMDes "Were Mandiri" yang

didirikan pada tahun 2017 serta pengelolaannya mengacu pada Peraturan Desa (Perdes) Nomor 412/01 tahun 2017 tentang BUMDES Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.

BUMDes Were Mandiri memiliki beberapa tujuan penting yang dapat diklarifikasikan diantaranya: Meningkatkan perekonomian desa, Membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Direktur BUMDes serta masyarakat setempat, BUMDes Were Mandiri memiliki beberapa unit usaha pengelolaan, yaitu: Unit Usaha Sagu Lempeng, Pengelolaan Pariwisata dan Simpan Pinjam. BUMDes Were Mandiri juga mendapatkan anggaran dana desa terbesar diantara sekian BUMDes yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah dan Maluku Utara pada umumnya.

TIPE DAN JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dapat dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan objek-objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan gambaran sesuai dengan fokus masalah penelitian (Lexy J. Moleong, 2001).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Strategi

Pengertian Strategi Secara etimologi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *strategos*. Adapun *strategos* dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena. Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan (Setiawan Hari Purnomo, 1999: 8).

Henry Mintzberg dalam Hutabarat dan M. Huseini (2003 : 53) mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu: strategi sebagai Perspektif, strategi sebagai Posisi, strategi sebagai Perencanaan, strategi sebagai Pola kegiatan, dan strategi sebagai “Penipuan” (*Ploy*) yaitu muslihat rahasia. Sebagai Perspektif, di mana strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai Posisi, di mana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai Perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi perusahaan. Sebagai Pola kegiatan, di mana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian.

Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Kata “program” dalam definisi tersebut menyangkut suatu peranan aktif, sadar dan rasional yang dimainkan oleh manajer dalam perumusan strategi organisasi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi, dan memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya-sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya juga, strategi dapat juga didefinisikan sebagai pola tanggapan organisasi terhadap lingkungan sepanjang waktu (Hani Handoko, 1999 : 86).

Ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya Perencanaan strategik, yaitu (1) Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya harus diambil, (2) Pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya, dan (3) Perencanaan strategik sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan dalam organisasi (Hani Handoko, 1999 : 92-93).

B. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa atau disingkat dengan BUMDes merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan

kreativitas masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa BUMDes diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya juga, BUMDes adalah lembaga usaha berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai "Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa."

Badan Usaha Milik Desa ini dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa dalam musyawarah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Keberadaan BUMDes memiliki kontribusi untuk meningkatkan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa. (Ramadhana, Ribawanto, Suwondo: 2013).

Menurut Putra (2015) dalam Bakri La Suhu, dkk (2020:2), Pendirian BUMDes diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut :

- 1) BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa atau tradisi berdesa;
- 2) BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif;

- 3) BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa;
- 4) BUMDesa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha bagi usaha ekonomi kolektif desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unit Usaha BUMDes Were Mandiri

BUMDes Were Mandiri memiliki 4 (empat) unit usaha. Unit usaha BUMDes Were Mandiri diantaranya :

- 1) Unit Usaha Pengolahan Tepung Sagu.
- 2) Unit Usaha Swalayan Desa.
- 3) Unit Usaha Pariwisata, dan
- 4) Unit Usaha Simpan Pinjam.

Namun, untuk saat ini unit usaha yang berjalan adalah pengelolaan tepung sagu yaitu Sagu Lempeng. Namun selain sagu lempeng, ada juga beberapa produk yang dibuat dengan bahan dasar dari sagu, serta masuk dalam sub unit struktur BUMDes Were Mandiri, diantaranya : *Salamin, Kemuket, Sinone dan Bagea (Kue khas masyarakat Halmahera Tengah).*

Sementara untuk unit usaha yang lain, seperti Usaha Swalayan Desa, Pariwisata dan Simpan Pinjam menjadi target pada tahapan selanjutnya setelah pengelolaan tepung sagu. Karena potensi yang ada di Desa Were selain dari sagu, beberapa sektor yang menjadi target BUMDes Were Mandiri juga menjadi unggulan untuk dikembangkan sebagai menopang penghasilan BUMDes dan PADesa.

B. Modal dan Pendapatan BUMDes Were Mandiri

Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-undang nomor 6 tahun 2014, disebutkan bahwa "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Hal tersebut dijelaskan juga dalam Peraturan Desa Were, bahwa "Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang

dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Modal BUMDes Were Mandiri berasal dari :

- 1) Pemerintah Desa. (kekayaan desa yang dipisahkan).
- 2) Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
- 3) Pinjaman; dan/atau (Lembaga Keuangan atau Pemerintah Daerah).
- 4) Tabungan Masyarakat (simpanan masyarakat).
- 5) Kerjasama usaha dengan pihak lain (pihak swasta atau masyarakat),

Atas dasar tersebut, BUMDes Were Mandiri dibentuk dengan modal anggaran dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal awal untuk menunjang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Melalui pemberian modal usaha dimaksud, maka dengan jelas bahwa desa telah memberikan pos anggaran yang cukup besar dari Dana Desa (DD) kepada BUMDes Were Mandiri. Desa juga berharap secara penuh kepada BUMDes, dengan anggaran ini agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan yang terpenting adalah meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Anggaran yang diberikan oleh desa kepada BUMDes, itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan/perengkapan BUMDes, dan juga untuk memenuhi produksi dalam masa waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai 2019.

Sesuai modal awal yang diberikan dengan capaian tiga tahun produksi, BUMDes Were Mandiri memprediksi sesuai dengan keunggulan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia yang mengelola BUMDes tersebut. Bahwa omset yang nanti didapatkan dari hasil produksi dan penjualan untuk tahun *pertama* adalah sebesar Rp.1.872.000.000 (*satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta*). Pada tahun pertama dengan jumlah produksi per bulan 20 zak (tepung sagu basah), sesuai harga jual Rp.120.000/zak.

Maka penjualan per bulannya mencapai Rp.36.000.000, dan per tahunnya yaitu Rp.432.000.000. Sementara untuk Sagu Lempeng, dengan jumlah produksi 300 dos/box sesuai harga jual Rp.100.000/dos, maka penjualan per bulan bisa mencapai Rp.120.000.000. dan per tahunnya mencapai Rp.1.440.000.000. Olehnya itu, dari produk Tepung Sagu Basah dan Sagu Lempeng yang di produksi, maka omset yang didapatkan oleh BUMDes Were Mandiri untuk tahun pertama sebesar Rp.1.872.000.000 (*satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah*).

Pada tahun *kedua*, jumlah produksi Tepung Sagu meningkat 10% dari 20 zak menjadi 30 zak. Hal ini serupa juga dengan Sagu Lempeng, yang awalnya jumlah produksi 300 dos/box, meningkat menjadi 500 dos/box. Dengan demikian jumlah penjualan per bulan untuk Tepung Sagu Basah mencapai Rp.54.000.000. Sementara untuk Sagu Lempeng yaitu Rp.200.000.000. Dan target per tahunnya untuk Tepung Sagu Basah Rp.648.000.000. Dan Sagu Lempeng Rp.2.400.000.000. Olehnya itu capaian untuk tahun kedua BUMDes Were Mandiri dari produk yang dijual bisa mencapai Rp.3.048.000.000 (*tiga miliar empat puluh delapan juta rupiah*).

Sementara untuk tahun *ketiga*, jumlah produksi Tepung Sagu Basah terus ditingkatkan menjadi 40 zak dan Sagu Lempeng 600 dos/box. Dengan harga jual yang sama, maka penjualan per bulan bisa mencapai Rp.72.000.000 (Tepung Sagu Basah), dan Rp.240.000.000 (Sagu Lempeng). Sesuai dengan pencapaian ini, maka omzet yang didapatkan oleh BUMDes Were Mandiri pada tahun ketiga yaitu : Rp.3.744.000.000 (*tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah*). Oleh karena itu dari total modal pengeluaran dan penerimaan penjualan produk Tepung Sagu Basah dan produk Sagu Lempeng dari tahun pertama sampai tahun ketiga, maka total bersih laba yang didapatkan mencapai Rp.7.388.100.000 (*tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah*).

C. Strategi Pengembangan BUMDes Were Mandiri

Dalam upaya mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diperlukan strategi khusus dalam pengelolaan BUMDes. Strategi pengembangan BUMDes dapat juga mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDes, diantaranya meliputi :

- Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes.
- Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDes.
- Pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial.
- Analisis kekayaan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan.
- Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan lembaga donor.
- Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDes yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Dari berbagai konsep mengenai strategi pengembangan BUMDes dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, berikut beberapa jenis terobosan yang diterapkan oleh BUMDes Were Mandiri, diantaranya :

1) *Identifikasi Potensi dan pemilihan produk usaha*

Dalam mengidentifikasi potensi Sumber Daya Alam, yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Were Mandiri di Desa Were, yaitu dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer adalah pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari pengukuran dan pengambilan sampel produk yang akan dikembangkan. Sedangkan pengambilan data sekunder adalah pengambilan serta identifikasi data-data potensi dari pemerintah kabupaten. Langkah yang dilakukan oleh BUMDes Were Mandiri tersebut agar supaya dalam pemilihan produk usaha yang nantinya akan dikembangkan itu tepat sasaran sesuai

dengan PRUKADES (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan).

Pemilihan produk usaha ini tidak terlepas dari potensi sumber daya alam yang ada di Desa Were, karena sebagian masyarakat yang berada di desa Were bermata pencaharian sebagai petani sesuai potensi desa. Olehnya itu, yang lebih di prioritaskan dalam pengembangan BUMDes Were Mandiri yaitu dari segi pertanian. Walaupun terdapat produk usaha lain yang akan dikembangkan oleh BUMDes yakni sektor pariwisata dan simpan pinjam, namun hal ini akan dilakukan secara bertahap.

BUMDes Were Mandiri setelah melakukan identifikasi potensi di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, itu mendapatkan potensi produk unggulan kawasan perdesaan diantaranya adalah pertanian dan pariwisata serta simpan pinjam. Beberapa potensi ini yang nantinya akan dikembangkan oleh BUMDes Were Mandiri sebagai usaha. Namun beberapa produk ini tidak dikembangkan secara keseluruhan dalam waktu yang bersamaan, tetapi secara bertahap. Produksi pertanian menjadi sasaran utama yang dilakukan BUMDes Were Mandiri. Sementara yang lainnya akan menjadi sasaran berikut, setelah sasaran utama ini bisa sukses.

2) *Survey Pasar*

Pada tahapan ini, setelah melalui proses identifikasi potensi sumber daya alam dan pemilihan produk usaha. BUMDes Were Mandiri memilih terjun ke lapangan untuk melakukan survey pasar sebagai salah satu bentuk strategi. Bagi pengurus BUMDes, survey pasar menjadi otak dan penentu masa depan dalam pengembangan usaha BUMDes Were Mandiri. BUMDes Were Mandiri melakukan survey pasar di beberapa daerah yang nantinya menjadi target penjualan usaha.

Daerah yang disurvey masih dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yakni Kota Weda, Kecamatan Patani, Kecamatan Weda Timur dan Kecamatan Weda Tengah. BUMDes Were Mandiri juga bekerja sama dengan beberapa tokoh

masyarakat yang tertarik dengan sagu untuk memperoleh informasi tentang perkembangan sagu yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah. Akan tetapi ini merupakan target awal untuk tahun pertama, selanjutnya di tahun berikutnya akan dipasarkan pada daerah-daerah luar Kabupaten Halmahera Tengah yakni Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.

3) Analisis dan perencanaan usaha

Dari hasil identifikasi dan survey yang dilakukan oleh BUMDes Were Mandiri ini kemudian dianalisis untuk perencanaan produk usaha. Berbagai permasalahan yang nantinya menjadi kendala dalam proses pelaksanaan dimanaj sedemikian rupa untuk bisa menjadi peluang usaha.

BUMDes Were Mandiri menggunakan analisis SWOT sebagai dasar untuk memulai usaha, yang dapat dikategorikan secara internal dan eksternal. Dari segi internal maka bisa mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan BUMDes Were Mandiri. Sedangkan eksternal maka pembacaannya pada peluang dan ancaman. Seperti yang disampaikan oleh Direktur BUMDes Were Mandiri di tabel berikut ini adalah :

Tabel 1
Analisis Peluang Usaha Secara Internal dan Eksternal

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1. Potensi SDA yang ada di Desa Were. 2. Anggaran yang dikelola BUMDes 3. Dukungan baik pemerintah desa dan masyarakat 4. Komonikasi yang lancer antara pimpinan dengan anggota	1. SDM yang masih minim terkait dengan manajemen usaha 2. Minimnya permintaan pasar lokal 3. Kurangnya bimbingan dari Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini dinas terkait (BPMD, Inspektorat daerah dan camat).	Kampanye usaha (sagu) oleh berbagai organisasi, LSM dan perusahaan	Pesaing bisnis lokal dengan model usaha yang sama.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa, secara internal maupun eksternal kelemahan dan ancaman yang terjadi dalam BUMDes Were Mandiri dapat dijadikan sebagai kekuatan maupun peluang lewat pengembangan manajemen usaha yang selama ini telah dilakukan oleh BUMDes Were Mandiri.

Proyeksi pendapatan BUMDes Were Mandiri dari tahun 2017, 2018 dan 2019 sesuai modal Rp. 350.000.000, dengan jenis usaha yang difokuskan pada tepung sagu, maka sesuai analisa BUMDes Were Mandiri lewat pertimbangan pasar dan potensi SDA, dengan jumlah produksi dan pendapatan per tahun diperkirakan meningkat dari Rp. 1.872.000.000 untuk tahun pertama. Rp. 3.048.000.000 di tahun kedua dan Rp. 3.744.000.000 untuk tahun ketiga.

4) Pengembangan sumber daya manusia

Untuk mencapai produktifitas kerja, BUMDes Were Mandiri telah melaksanakan berbagai pengembangan dan pelatihan, baik yang dilakukan oleh BUMDes sendiri, instansi maupun perusahaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam AD/ART BUMDes Were Mandiri Bab XI pasal 38 tentang Pembinaan dan Pengawasan, yaitu:

1. Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUMDes Were Mandiri juga aktif mengikuti pelatihan di luar dari pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Adapun kegiatan pelatihan yang pernah diikuti yakni antara lain :

1. "Pesona Sagu Indonesia" yang diadakan di Sekolah Tinggi Pariwisata TRISAKTI Jakarta, oleh Masyarakat Sagu Indonesia.

2. "Jakarta Food Security Summit 2018" bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di Jakarta"

Dari berbagai pelatihan dan kegiatan yang pernah diikuti, sesungguhnya dapat memberikan inovasi bagi pengurus BUMDes supaya kedepannya dapat meningkatkan produktifitas kerja dalam mengembangkan usaha-usaha lainnya demi kemajuan BUMDes Were Mandiri.

5) Pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha

BUMDes Were Mandiri memiliki tujuan yang tercantum dalam visi dan misi BUMDes adalah bagaimana bisa memperdayakan masyarakat sekitar lewat usaha yang dibangun. Karena sebagian besar masyarakat Desa Were hidup sebagai petani, yang dapat dikategorikan sebagai petani pala, petani kelapa, petani sayur, petani sagu dan lain sebagainya. Namun karena BUMDes fokusnya pada usaha sagu, maka kemitraan yang dibangun hanya dengan petani sagu.

BUMDes Were Mandiri membeli hasil usaha dari petani sagu dalam bentuk *sagu tumang* (mentah) untuk di produksi dan dijual ke pasaran yang lebih luas. Dalam mengembangkan usaha, maka BUMDes Were Mandiri telah bekerjasama dengan petani sagu yang ada di Desa Were dan beberapa petani sagu di desa-desa tetangga lainnya. Petani sagu ada yang bekerja sendiri maupun berkelompok. Hasil para petani ini kemudian dibeli oleh BUMDes untuk di produksi dan di jual ulang. BUMDes Were Mandiri membangun jaringan usaha dengan para petani sagu dan menjadikannya sebagai mitra usaha. Karena selama ini masyarakat petani sagu tidak memiliki peluang dan fasilitas pasar yang jelas. Olehnya itu, BUMDes membangun relasi dengan para petani sagu, agar hasilnya dikembangkan sebagai bentuk pemberdayaan BUMDes kepada masyarakat.

Selain membangun relasi dengan para petani sagu, BUMDes Were juga membangun relasi dengan komunitas di Kota Ternate. Pengembangan jaringan usaha BUMDes juga dibangun di Kota

Ternate bersama dengan JARKOT (Jaringan Komunitas Kota Ternate) untuk pemasaran produk usaha BUMDes. Sudah beberapa pertemuan maupun kegiatan yang dilakukan JARKOT dengan melibatkan BUMDes Were Mandiri untuk memasarkan produk usaha BUMDes.

D. Alur Produksi Usaha BUMDes Were

Dalam memproduksi sagu, BUMDes Were untuk tiga tahun berjalan tidak memulai dari awal seperti yang dilakukan para petani sagu. BUMDes hanya sebagai pengepul bahan sagu mentah untuk produksinya hingga menjadi bahan jadi untuk dikonsumsi.

Tahapan produksi yang dilakukan BUMDes Were Mandiri adalah:

1) Membeli Sari Pati Sagu (sagu mentah)

Sagu mentah dibeli dari para petani sagu yang berada di Desa Were, Weda Utara, Weda Tengah dan Weda Timur serta pesisir Pulau Obi, Kota Tidore Kepulauan. Sagu-sagu ini sebagiannya hanya untuk tepung sagu basah, sebagiannya lagi dimasak menjadi sagu lempeng. Tepung sagu basah biasanya langsung dijual setelah dikemas sesuai permintaan pasar.

2) Proses Memasak

Sagu basah yang diperoleh dari petani sagu kemudian dimasak untuk menjadi sagu lempeng. Dalam proses memasak, alat-alat yang digunakan masih secara manual dan bersifat sangat tradisional. Pada tahapan awal, biasanya sagu basah dipanaskan di atas api atau dijemur sampai kering. Setelah kering, selanjutnya dihaluskan untuk menjadi tepung sagu.

Tepung sagu ini dimasukkan didalam media cetakan yang sudah dipanaskan. Tetapi sebelum dimasukkan, terlebih dahulu cetakan sagu ini dioleskan dengan air untuk menghilangkan kilapan api pada dinding-dinding cetakan. Tepung sagu tersebut dimasukkan kemudian ditutup dan di diamkan selama beberapa menit untuk menjadi padat.

3) Pengirisan atau Pemotongan

Pada tahapan ini, tepung sagu sudah menjadi sagu lempeng yang siap untuk dijual dan dimakan. Namun sebelumnya,

sagu harus di potong kecil-kecil sesuai keinginan. BUMDes Were Mandiri menggunakan model pengirisan berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 10 cm dan panjang 70 cm.

4) **Pengeringan**

Sagu yang dipotong berbentuk persegi panjang tersebut dijemur dibawah terik matahari selama beberapa hari sampai mengeras. Biasanya waktu yang diperlukan 3 (tiga) hari sampai 4 (empat) hari untuk hasil yang maksimal.

5) **Packing**

Packing atau pengaturan adalah proses terakhir dalam produksi sagu. Sagu yang dijemur kemudian mengeras, dimasukkan kedalam kemasan/dos yang telah diberi lebel BUMDes Were Mandiri dan siap untuk di pasarkan kepada konsumen.

6) **Pemasaran**

Pemasaran adalah proses penentu BUMDes Were Mandiri dalam pengembangan usaha. Pemasaran dilakukan baik secara *online* dengan mengunjungi situs *buka_lapak.com* atau secara langsung antara penjual dengan konsumen.

KESIMPULAN

1. BUMDes Were Mandiri bagian dari BUMDes yang telah mengalami perkembangan dan kemajuan serta menjadi salah BUMDes percontohan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. BUMDes Were memiliki unit usaha yang paling diunggulkan yakni usaha pengolahan Tepung Sagu khas Halmahera.
2. Bentuk strategi yang dilakukan dalam pengembangan BUMDes Were Mandiri Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah antara lain :
 - a. Identifikasi Potensi dan pemilihan produk usaha
 - b. Survey Pasar
 - c. Analisis dan perencanaan usaha
 - d. Pengembangan sumber daya manusia
 - e. Pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha

SARAN

1. Strategi yang digunakan oleh BUMDes Were Mandiri dalam meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan itu dapat memberikan efek yang baik dan saling mempengaruhi secara positif, maka strategi ini tetap dipertahankan dan jika perlu dilakukan strategi lanjutan yang lebih inovatif dalam bidang usaha.
2. Partisipasi aktif oleh pengurus BUMDes dan masyarakat dalam pemberdayaan usaha perlu ditingkatkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hadi, Setiawan Purnomo, 1996. *Manajemen Strategi, Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Hani T. Handoko, 1999 ; *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua, BPFE Yogyakarta.
- Hutabarat J. dan M. Huseini, 2003 ; *Pengantar Manajemen Strategik Kontemporer, Strategik di Tengah Operasional*. Penerbit Rineka Cipta, Yogyakarta.
- La Suhu, B dan Wance, M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Kabupaten Halmahera Selatan (Studi Desa Mano Kecamatan Obi Selatan). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 156-172)
- LA SUHU, Bakri, et al. Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 2019, 5.2: 42-59.

- LA SUHU, Bakri. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KOTA TIDORE KEPULAUAN (Studi Di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara). *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA*, 2020, 1.1: 17-24.
- LA SUHU, Bakri; DJAE, Raoda M.; SOSODA, Abdurahman. ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA GETI BARU KECAMATAN BACAN BARAT UTARA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA*, 2020, 1.1.
- Lexy, J. Moleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rahadana, Ribawanto dan Suwondo. 2013. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau Kabupaten Malang)* Jurnal Administrasi Publik.